

SAINETE NUEVO

TITULADO

LOS PALLOS ASTUTOS

PARA SEIS PERSONAS,

QUE SON:

Agueda, Paya.

Lázaro, Payo.

D. Jorge, Escribano.

D. Judas, Médico.

Rufina, Novia.

D. Marcos, tuerto,

SALON, CON UN RINCON GRANDE.

CARMONA;—1859.

Imp. de D. José M.^a Moreno, calle de Madre de Dios núm.

SALE AGUEDA Y LAZARO DE PAYOS REZELOSOS.

Agued. Sigüeme muy queitito
á este retirao cuarto,
puesto que estan en la sala
las vesitas, y los amos;
y aquí, Lázaro querido,
miéntras rien ellos, ambos
hartemonos de llorar
nuestras penas, y trabajos.

Laz. Tienes razon, Agueita,
lloremos, el triste estao
en que nos vemos, lloremos
nuestro amor disfortunao
por ese Doctor Heróes
del amo: y el Cielo santo
premita que en este Pruebo
esten todos rebentando
de salú, y nunca gane
por tomar el pulso un cuarto.

Agued. Amen, Siempre halle la cama
mas dura, y tiesa que un canto;
y espinas se le atraviesen,
si come peces, ó barbos.

Laz. A'nen. Y las escaleras
siempre las baje rodando.

Agued. Todos los perros le muerdan.

Laz. Jamás encuentre pan blando.

Agued. Mas que sin muelas se quee.

Laz. Mas que se ponga muy calvo;
y ni peluca, ni gorro
encuentre con que taparlo.

Los dos. Lloremos amargamente
nuestro amor desventurao.

Agued. ¡Qué lastima! *Afligidos.*

Laz. ¡Qué dolor!

Los dos. Lloremos, que no me caso:
Y mala raiba le dé
al que lo ha desbaratao.

Laz. No llores mas; que de verte
á mi se maumenta el llanto.

Agued. ¿Es el lance para menos?
si no puedo remediarlo.

Pero dime por menor,
¿qué es lo que taicho el amo?

Laz. Razones que para mí
han sio un pistoletazo.
Me ijo .. tú entenderás,
y estará tambien pensando
tu compañera Agueita,

el que tengo de casaros,
como lo ofrecí; no, amigo
de lo icho me retrato:
los conciertos de mi hija
en esta noche ajustaos
han de quedar; mas los vuestros,
ni quiero ni es de mi agrao.

Agued. ¿Y tú entónces que ijistes?

Laz. Na; si me queé elao
como estauta, sin poer
mover ni lengua ni labios.

Agued. Bien te lo ecia yo
cuanto nos está pasando.

Si es un Meico perverso.

Dempues que hemos concertao
el bodorrio de su hija
los dos, éste ha sio el pago.

Mal fuego en él.

Laz. Lo camí
me tiene mas enrabio
es el que nos alborotó
con cabia de casarnos;
y ahora ha salio el infame
con una pata de gallo.

Agued. Vea usté nuestros corazones
que eataban enquillotaos,
como quearán ahora
con caso tan impensao.

Laz. Yo te aseguro que el mio
creo que sa desmayao,
ó muerto, que no le siento,
por mas que pongo ya mano,
ni bollir, ni daa brinquetes.

Agued. Ya mi me pasa otro tanto.

Laz. Si se no habrá morio
de la pesadumbre.

Agued. Macho,
¿si se nos hubiera muerto,
habiamos de estar hablando?

Laz. Que se yo. ¿Sabes que igo?
que es tontuna contristarnos
porque el amo no nos case:
en quiriendo los dos, vamos
al Señor Cura, nos casa,
y está too remediao.

Agued. Calla: pues has icho bien,
no habia yo dao en tanto.
Ya hablaremos del asunto.

Pero diera seis ducados por desbaratar la boa de su hija, ya que casarnos no quiere.

Laz. ¿Hay mas que emprenderlo? ¿que nos faltará, aunque Payos, ensufecencia, y astucia, para conseguir lograrlo?

Agued. Pues á enredarlos, y chito:

Laz. Verás cuál los embrollamos:

El tio del novio entra, oye y vamos principiando.

Se retiran á un lado, y sale Jorge.

Escribano muy ridiculo.

Jorg. Se me ha pasado la hora, y ya estaran aguardando.

Esta boda, y los negocios de un Escribano afamado de Ciudad, no me permiten un instante de descanso.

Pero Lazaro, Aguedita, ¿como estais tan retirados de la funcion? ¿Qué teneis, tan tristes, y cabizbajos?

Laz. Cada uno tiene sus penas.

Agued. A nadie faltan cuidados.

Jorg. Vaya, dejad tonterias, y procurad alegraros, pues hay boda en casa. ¿Está Don Judillas vuestro amo allá dentro?

Laz. El, y la novia, dentro están acompañados de las vesitas.

Jorg. Y hay muchas?

Agued. No caben en el estrao.

Jorg. Supongo que le dariais el recado que mi criado trajo endenantes, de que no estuviesen con cuidado si tardaba mi sobrino el novio, que está evacuando una diligencia urgente, y no vendrá hasta acabarlo.

Laz. Es muy cierto que está, y yo hemos tomao el recado; mas, ni le dimos entonces, ni menos queremos darlo.

Jor. ¿Que desvergüenza! ¿Y por que?

Agued. Hablad quedo, no alteraos: que por quererle á usté bien, ni le dimos, ni le damos.

Jorg. ¿Que decis! no os entiendo.

Laz. Hay mucho mal.

Agued. Mucho daño.

Laz. Mucha trampa.

Agued. Mucho embrollo.

Laz. Pero yo quiere callarlo: porque si acaso se sabe, ma de despeir el amo.

Agued. Dices bien, Lázaro; chito; ques negocio delicao estas cosas. Vamonos.

Hacen que se van.

Los dos. A dios, Señor.

Jorg. Aguardaos; que vuestras preñadas voces de sospechas me han llenado. Hablemos aqui en secreto los tres; y decid si hay algo contra mi opinion.

Los dos. Y mucho.

Jorg. ¿Pues que pasa? Habladme claro. ¿Que sabeis?

Agued. Que mi Señor solicita á usté engañarlo, en la boa que se trata de vuestro Sobrino Marcos.

Jorg. ¿Pues le parece tan facil engañar á un Escribano, siendo capaces nosotros de engañar al mismo diablo? Pero yo estóy satisfecho de que Don Judas vuestro amo no me engañe.

Laz. Como usté hace poco mas de un año vino á esta Zudia, no sabe quien es, ni como, ni cuando.

Jorg. Se, que es un Médico rico, de fama, sabio y honrado.

Agued. Que no señor no es tan rico, como usté sa. imaginao: ni puede dar á su hija de todo catorce ochavos.

Jorg. Muchacha, ¿que es lo que hablas! Cuando yo esta boda hago por el dote...

Agued. Que ro hay naa.

Jorg. Si me han dicho que ha heredado ahora setenta mil pesos de un pariente boticario de Madrid.

Laz. Mentira too ese hera su primo hermano, ca muerto en el Espital sin tener para enterrarlo.

Jorg. ¿Que cosas! Pero decidme:

- ¡Aunque todo eso sea falso,
de su muger, que esté en gloria,
no le quedó un Mayorazgo
á la hija, que se puede
pasear con coche, y caballos?
- Agued.* Sí esa es voz para casar
la hija con un acendao.
El Mayorazgo que yo
tiene su hija.
- Jor.* Me pasmo,
me aturdo, estoy confuso
de lo que me vais contando.
Mas, aunque eso verdad sea,
decidme, desatinados;
¿no tienes viñas, y olivos?
- Laz.* Si too se le ha secado:
ni aun raices tiene ya
hace cuatro ó cinco años.
- Jorg.* ¿No tiene grande bajilla?
- Agued.* Caremos, si la ha buscado
emprestaa para hacer
nostentacion, y aparato.
- Jorg.* Ahora cogite: ¿No tiene
la Casa como un Palacio
de alhajada?
- Laz.* No hay cogite;
porque la casa, y los tratos
no son suyos; Es Tutor
de un proecillo muchacho
que está á Estudio; y lo disfruta,
y pasa porque es del amo.
- Jorg.* ¡Que embrollos estos! ¿Con que
en consecuencia sacamos,
de que el dote de la hija
es apariencia, y engaños?
- Los dos.* Sí, señor.
- Jorg.* Pues si no hay dote,
se llevaron dos mil Santos
la boda, y la Novia, voy
corriendo á desbaratarlo
todo y á qui mi Sobrino
jamás vuelva aquí.
- Agued.* Y el gasto
can hecho paa esta noche,
y las gentes convidadas
cay á ver tomar el dicho?
- Jorg.* Nada de eso es de mi cargo,
¿dos no existen? Pues no hay boda.
Asumptus est consumatus,
A Dios chicos.
- Laz.* Oiga usted:
cuenta con no declararnos.
- Agued.* Cuidado con no decir
que los dos lo hemos contao.
- Jorg.* Seguros estais. Veneno
de cólera voy echando.
¿Qué, me queria encajar
el Docto por liebre gato?
Si vuelve aquí mi Sobrino,
le he de dar un trabucazo. *Vase.*
- Laz.* ¿Qué risa, Agueda? ¿Cual va
el tal D. Jorge Camacho! *Alegre.*
- Agued.* Si vias: yo me mordía,
por no reirme, los labios,
de ver como el probecico
iba el embuste tragando.
- Laz.* Los amos vienen: con ellos
vamos á hacer otro tanto.
- Salen Don Judas, Médico, y Rufina
su hija.*
- Jud.* ¿Que cosas estas! La casa
de visitas rebentando;
y ni el novio, ni su tio
parecen: vaya que es chasco:
y por vida de Don Judas,
que me tienen sofocado.
- Ruf.* Padre, no se altere usted,
y con paciencia llevadlo.
- Jud.* ¿Sabeis acaso los dos
si es que ha sucedido algo
á Don Jorge, y su Sobrino,
para no venir?
- Agued.* Hay tanto,
que por no daros pesar,
- Jud.* ¿Que hablas, chica! ¿Pues que pasa?
- Laz.* Prevenios á llevarlo
por Dios; y despia usted
á toos los convidaos;
porque creo que la boa,
sa desecho, y sa frustao.
- Jud.* ¿Por que?
- Agued.* Dice el tio del novio
(que ya quiero hablaros claro)
ca sabió que usted tiene
Primos ensanbenitaos;
y ha enviao un recaio ahora
que no teneis caguardarlos.
- Jud.* ¡Yo Primos con San Benito!
¿Yo Judío? Atribulado *Furioso.*
estoy de furor, y tiemblo
lo propio que un azogado.
- Ruf.* ¡Nos han dejado lucidos!
Como un yelo me he quedado.
- Laz.* Y ha icho otras mil infamias.
- Agued.* Y ha icho otros mil iscarnios.
- Jud.* ¡Habrá Escribano perverso!
Aunque me pierda, á buscarlo
voy para matarle; dadme

el espadin; ó un en caro,
para volar á él y al Novio,
un cañon de treintra y cuatro.

Laz. Señor...

Agued. Amo mio...

Ruf. Padre,

por la Virgen del Sagrario
no se pierda usted.

Jud. Dejadme.

Ruf. Yo estoy muerta.

Jud. Yo rabiando.

Laz. Yo rebotando de risa. *ap.*

Agued. Lindamente nos vengamos.

¡Yo linajudo! ¡Ah malvado!
No hay mas, adonde le encuentre
como á una breva le paso.

Ruf. Padre, conténgase usted
por esas gentes que á honrarnos;
han venido, nada entiendan,
que para desagraviarnos
tiempo habrá.

Jud. Bien reflexionas:
disimulemos, y vamos
á que bailen, y se alegren,
discurrirémos en tanto
el modo de que no sepan
la maldad que está pasando;
mas despues, Escribanillo,
te he de abrir de arriba abajo. *Vase.*

Ruf. Solo lo que dirán sientos;
que Novios á cada paso
se encuentran: voy á bailar;
y vayan penas á un lado. *Vase.*

Agued. Lazaro, ¡qué embrollos! creo
nos han de moler á palos,
si se descubren.

Laz. Pacencia; *Alegres.*
que como dice el adagio,
la sarna con gnto...

Agued. Calla;
que el Novio creo va entrando:
lo que le hemos de ecir
descurramos á este lao.

*Se retiran, y sale Don Marcos,
Hidalgo risible, tuerto.*

Marc. ¡Qué podrá haber sucedido,
que mi tio me ha mando
que si vuelvo á ver la Novia
me ha de dar un trabucazo
pero yo estoy de Rufina
tan aquel, y enamorado,
que mas que me mate, vuelvo
á verla.

Laz. ¡Señor Don Marcos!

Marc. ¡Qué hay, chicos? ¡Sabeis los dos
lo que habido, ó qué ha pasado,
para decirme mi tio
que la boda se ha acabado?

Agued. ¡Y cómo que lo sabemos?
tiene motivos sobraos.

Marc. ¡Y que motivos?

Laz. Hay tantos...

Pero mas vale callar;
que nosotros no gustamos
de dar que sentí á naide.

Agued. Lo cierto es, señor Hidalgo,
que con la novia, y su Padre
está usted muy desairao;
y no tiene usted vergüenza,
si vuelve averlos, ni hablarlos.

Marc. Mirad bien lo que decis
¡Hay quien se atreva á un Hidalgo
como yo, que trae su origen
del décimo nieto octavo
de Adan nuestro Padre? Vaya,
tomad este par de cuartos,
y decid cuanto sepais
contra mí honor puro, y claro.

Laz. Yo lo dijera á usted; mas,
si dempues lo sabe el amo,
que me mate...

Agued. Y yo lo propio;
porque hay tantísimo, y tanto,
que usté sepa en el asunto...
Pero mas vale callarlo
en caria; que poeis
caeros muerto de escucharlo.

Marc. ¡Pero que han hecho, ó han dicho,
de mi; que me vais matando
con cuchillo de madera?
¡Que han dicho, perversos Payos?

Laz. Escuche usté y llévelo
con pacencia. Ha icho el amo,
que usté es un hombre vicioso,
hambriento, descamisao;
y que no casa á su hija
con un tuerto remellao.

Marc. ¡Habrás infame! Lo primero
es todo mentira, es falso:
y si tengo este defecto
en el ojo, esté enterado
que vale un Hidalgo tuerto
mas que un millon de hombres bajos,
ó plebeyos. Sabeis mas?

Agued. De vuestro tio el Escribano
dice que tiene unas uñas
mas largas que las de un gato.

Marc. Es precision del empleo:

porque Harpistas, y Escribanos,
cuanto mas uñas, ejercen
su habilidad mas de pasino.
¿Hay mas?

Laz. Que tiene la Novia
otro Novio, es Abogao,
y no sale dia, y noche
de junto á ella.

Marc. Es engaño,
que me quiere á mi Rufina
mas que al mundo.

Agued. Si es engaño,
arrepáre usted alla dentro,
le verá con ella hablando
á la entrea de la sala:
vedle. *Mirando á dentro.*

Marc. Como soy Don Marcos,
que me desago á mirar
y nada veo.

Laz. ¡Qué paso! **Ap.**
Ahora se alza la golilla,
y se sacude un zapato.

Agued. Ahora se rie, y mi ama
hace de verle otro tanto.

Los dos. ¿No le veis allí? *Señalan á den.*

Marc. Me vuelve
avestruz, cigüeño, ó grajo,
si á semejante hombre veo.

Laz. ¡Habrás mas tremendo maeho! **Ap.**
¡Como le ha de ver, si no hay naa!

Agued. Señor, si está usted mirando
con el ojo tuerto, ¿como
es capaz de divisarlo?

Marc. Que no señor, que yo miro
con el ojo que está claro
y no veo á nadie ¡Cielos, **Ap.**
si es caso que habré cegado!

fuerza es decir que le veo,
por encubrir mi trabajo.
Ya le diviso, allí está.

Agued. ¿Ve usted que brincos y saltos
que dá?

Laz. ¿Ve usted como baila
con mi señora el fandango?

Agued. ¡Anda, y como se respinga!

Laz. ¡Ay! Cayó el ama, y él en brazos
la lavantó vitor, vitor.

Marc. Callad, callad; que me abraso
de envidia, y zelos. ¡Ah ingrata!
Voy á entrar para matarlo,
mas que me pierda.

Agued. Teneos:
lo mejor es aguardarlo
en la calle, buscáis gente,

y lo rebentais á palos.
Marc. Me aconsejas lo mejor:

Así lo haré; di á ese trasto,
que me disputa la Novia,
que salga, que yo le aguardo
en la calle, y verá en ella
quien es Don Marcos Morgallo.
Echando voy de furor
hidras, culebras, y sapos. **Vase:**

Laz. ¡Que fiestas Agueita!
Agued. Vaya, **Alegres:**

¡qué raibosos, y embrollaos
los tenemos! Ya anochece:
voy por luz para este cuarto
ven, irémos iscurriendo
como proseguir el chasco.

Laz. Por mí, vamos; y salfin
tira de la manta el diablo,
y se descubre el pastel,
correr mucho, y escaparnos. **Vans.**

Se toca un poco el fandango piano.
Sale Don Jorge. de capa, embozado.

Jorg. ¡Ola, ola, el fandanguito
parece que estan tocando.

No tienen mucho pesar
que se haya desbaratado
ya la boda. Así me vengo,
por ver, y observar si acaso
vuelve mi sobrino aquí,
y obedece mi mandato.

Nadie hay que mire. A ocultarme,
algo mas adentro paso.

Se retira, y sale Agueda con luz.
Agued. Ya traigo luz... Pero, ¡ay!

¿quien eres, hombre embozado?

Jorg. Calla, chica, que soy yo.
Serafin, ¿te has asustado?

Agued. ¿No me he asustar de ver
un fantasma tan tapao?

¿A qué vuelve usted?

Jorg. A saber
si mi sobrinito Marcos
ha venido aquí.

Agued. No ha vuelto.
Jor. Le matará, á egecutarlo.

Agued. Malegro de cagais vuelto.

Jorg. ¿Por qué?

Agued. Porque ahora citaos
están mi ama y otro novio,
para hablarse en este cuarto.
Con que si usted aqui se quea,
pueden á obscuras, y callando,
oir lo que hablan.

Jorg. Ya te entiendo:

me acomoda el escucharlos.
Agued. Aun mijor me ocurre á mi:
 Yo le tendré en otro cuarto
 al novio dicho y uste,
 voz de mozo feegurando,
 os habeis de fingir él
 con mi ama.
Jorg. ¿Eres el diablo?
 No ves que pueden...
Agued. Chitito;
 quedaos aquí, canviaros
 voy la novia. No le espera *Ap.*
 al tal Don Jorge mal chasco *Vese.*
Jorg. Habrá dianche de muger.
 No tiene mas; me ha dejado
 solo, y á obscuras. Al fin
 quiero divertirme un rato,
 y saber cuatro cosillas
 de aquestos enamorados:
 ya creo viene la novia,
 que cerca percibo pasos.
Sale Lazaro.
Laz. Con lo Caguéda ma icho, *Ap.*
 voy á emprender un buen paso
 con este tio.
Jorg. Ya llega:
 La voz, y amores finjamos.
Laz. ¿Has venido, dueño mio?
Jorg. Aquí estoy, bien adorado.
Laz. ¿Sabes como al otro novio
 ya calabazas le he dao?
Jorg. ¿Y por qué?
Laz. Porque su tio
 tiene el alma de un Gitano,
 descende de Verduleros,
 tiene asma, y es quebrao.
Jorg. ¿Habrá infame! Acércate,
 deja siquiera al olfato
 gozar tu amable belleza.
Laz. ¿Eres de fiar? porque estamos
 á escuras; y ya se ve,
 suele hacer lo mas el diablo.
Jorg. Dame á tentar un dedito,
 bello serafin amado.
Laz. Tómale. *Dásele.*
Jorg. ¿Qué suavidad
 de cutis?
Laz. Y es como un cardo. *Ap.*
Jorg. Mi bien hueles á grasuna.
Laz. Es la pomada de macho
 con que me doy en el pelo.
 ¿Sabes que se mantojao
 una cosa?
Jorg. Di, ¿y que cosa:

Laz. Darte dos ó tres bocados.
Jorg. Muger, suelta: ¡Ay!
*Sale Don Judas con baston dando
 palos.*
Jud. Zape aqui.
 ¿Qué ruido es este?
Laz. ¡Mi amo! *Ap.*
 Quiero escapar,
Jud. Gente vino.
 Aquí hay una arca, levanto
 la tapa, y éntrome en ella
 mientras pasa este nublado.
Jud. ¿No responde? Quien es diga,
 ó le rebiento de un palo.
 Mas, ya te agarré. *Se agarran.*
Laz. Ahora es ello. *Ap.*
Jud. Di quien eres, ó te mato.
Laz. Soy vuestra criada, señor,
 que de usted enamora
 aguardaba esta ocasion
 para daros cien abrazos.
Jud. Suelta, muchacha, que ya
 no estan para eso mis años.
Laz. Dejaos querer.
Jud. Un cuerno:
 ¿Quieres armarme así un lazo,
 y hacerme casar mañana
 por fuerza? Luces, muchachos.
Salen Rufina, y Agueda con luz.
Agued. ¿Que es esto, Señor?
Jud. ¿Que veo!
 ¿Con que tu eras, bribonazo,
 quien me enamoraba á obscuras,
 y daba besos y abrazos?
Laz. Ahí verá usted si le quiero.
Jud. Yo te lo pagaré á palos.
Ruf. ¿Pero que ha pasado, padre?
Jud. Enredos de este malvado:
 ¿No me requebraba á obscuras?
Agued. Si es un simplote: dejadlo,
 y vuelvan ustedes dos
 á desfrutar del sarao.
Ruf. Dice bien, Padre.
Jorg. Achi, achi. *Estornuda en el arca.*
Jud. Sin duda han estornudado
 dentro del arca.
Laz. ¿A que está *Ap.*
 Don Jorge en ella zampao?
Jud. Abridlá, miradla.
Agued. ¿Aquí
 quién puede haberse ocultao.
Le abren y sale Jorge.
Jorg. Yo soy: no hay de que asustarse.
Jud. ¿Y que haces aquí, Escribano

Laz y Agued. Ahora es la función. *Ap.*

Jud. ¿Como atrevido, y osado vuelves á entrar en mi casa, habiendonos infamado de forma; que he de beber de tu sangre en desagravio?

Jorg. ¿Yo te infamado? Es mentira. Y si la boda deshago, es que tus criados me han dicho que eres un descamisado sin hacienda, y aun sin casa, pues es todo de un muchacho de quien eres Tutor.

Jud. Mienten; todo es mio, por mis manos lo he ganado con matar á los buenos, y á los malos. Lo cierto es que tu vil lengua la estimación me ha quitado, habiendo dicho que tengo Primeros en sanbenitados.

Jorg. Quién ha dicho esa mentira tan fiera!

Jud. Mi criada, y criado.

Jor. ¿He dicho yo tal, infames? ¿y aun os reis, bribonazos, viles canallas?

Jud. Estoy por agarrarlos de un brazo, y echarlos por el balcon.

Ruf. Padre mio, sosegaos.

Jor. ¿Que ginebral

Jud. ¿Que bolinal *Ap.*

Ada. y Laz. Ahora nos matan á palos.

Sale D. Marcos con espada y rodela.

Marc. ¿Adonde está ese otro Novio? Salga, que ya vengo armado para quitarle á estocadas á mi Novia, y los libianos,

Ada. Otro acreedor. *Ap.*

Laz. Otro loco. *Ap.*

Ruf. ¿Que estais hablando, D. Marcos? ¿Que otro Novio hay aqui?

Marc. ¡Bueno! El otro novio Abogado que tienes, y favoreces.

Ruf. ¿Quien tal ha dicho?

Marc. Tus criados; y que me dejas por hombre vicioso, y tuerto.

Ruf. Es engaño todo, todo.

Marc. Estoy hecho un Sagitario, y vive San, mataré á todo el mundo.

Jor. Despacio; y con paciencia, y prudencia tanto enredo desatando vamos. Viles embrollistas, astutos malignos Payos, declarar que es esto.

Laz. Esto en substancia naa; cuanto hemos icho de unos, y otros, naa es verdad, too es falso.

Jor. ¿Con qué no es nada, y por poco unos á otros nos matamos por vosotros?

Jud. Pero, infames, ¿por qué habeis ejecutado este embrollo? Hablad.

Ada. Porque usted prometió casarnos cuando á su hija, y dempues ijo que no.

Laz. Y aunque Payos, no nos ha faltao astucia para de ustedes vengarnos.

Jud. Ni fuerzas ha mi me faltan para moleros á palos, bribones.

Laz y Ada. Piedad. ¡cremencia por San Gil, y San Aniano. *De rod.*

Jor. Dejadlos, Señor Don Judas.

Jud. Me convengo á ejecutarlo, con tal que todos quedemos amigos, y prosigamos la boda.

Jor. Digo que sí.

Marc. Esta es, Rufina; mi mano.

Jud. Eso me gusta.

Agued. Señor, ¿y nosotros nos casamos?

Jud. Casaos.

Laz y Agued. El amo viva.

Jorg. Todos á la sala vamos, no penetren las visitas nada de lo que ha pasado; y prosigamos la noche alegremente bailando.

Todos. Así sea.

Jud. Y el Sainete teniendo aqui fin, pidamos...

Todos. Nos conceda el Auditorio de gracia, perdon, y aplauso.